

БАҲСҶОИ САРҶАДИ-ҲУДУДИ ҶУМҲУРИИ МАРДУМИИ ЧИН ДАР МУНОСИБАТҶОИ БАЙНАЛҶАЛҚИИ ЗАМОНИ МУОСИР

МИРСАИДЗОДА ФАРИДУН АВРОР

к.п.н., дотцент заведующий кафедры международных отношений и политологии
Международный университет туризма и предпринимательство Таджикистана.

Аннотатсия. Имрӯзньо масъалаҳои сарҳадии Чин яке аз мавзӯҳои муҳими сиёсати хориҷӣ ва амнияти минтақавии Осиё ба ҳисоб меравад. Новобаста аз он ки Чин дар даҳсолаҳои охир бо бисёр кишварҳои ҳамсояҳои худ шартномаҳои марзиро ба имзо расонидааст, ҳанӯз ҳам як қатор баъзе ва ихтилофоти марзӣ дар минтақаи Осиё боқӣ мондаанд. Низоиҳо ва масъалаҳои мазкур аз он гувоҳанд, ки сарҳад барои Чин натавонанд хатти луғрофӣ, балки он воситаи таъсирронии сиёсӣ, иқтисодӣ ва амниятӣ дар минтақа мебошад.

Калидвожаҳо. Чин, баъс, марз, сиёсӣ, Тайван, иқтисодӣ, Осиё, ИДМ, Россия, Осиёи Љанубу Шарқӣ, ИМА, ӯдуд, минтақа.

Аннотация. Сегодня пограничные проблемы Китая считаются одной из важнейших тем внешней политики и региональной безопасности в Азии. Хотя за последние десятилетия Китай подписал пограничные договоры со многими соседними странами, в азиатском регионе по-прежнему сохраняется ряд пограничных споров и разногласий. Эти конфликты и проблемы демонстрируют, что для Китая граница — это не просто географическая линия, но и средство политического, экономического и военного влияния в регионе.

Ключевые слова. Китай, конфликт, граница, Тайвань, экономика, Азия, СНГ, Россия, Юго-Восточное Азия, США, территория, регион.

Масъалаи баҳсҳои марзӣ-худудии Љумбурии мардумии Чин аз солҳои таъсис ёфтани ҷумҳури оғоз гардида, то замони муосир баъзе аз қисматҳои он ҳалли худро ёфта бошанд, вале қисмате бо баъзе аз кишварҳои ҳоло ҳам созиши худро наёфтаанд. Мушкилоти мазкур на танҳо фарогирандаи кишварҳои алоҳида, балки доираи ҷаҳони фароғир буда, ба сиёсати нави ҷаҳонӣ ҷиҳати таъмини амнияти глобалӣ таъсиркунада мебошад. Масъалаҳои сарҳадии Чин дар се навъ зуъур намудаанд. Инҳо аввалан муноқишаҳои хушкӣ бо Ҳиндустон ва Непал. Дувумин муноқишаҳои баҳрӣ бо Ветнам, Филиппин, Ҷопон. Њамзамон масъалаҳои геостратегӣ ва сиёсӣ, ки бо қудратталабии Чин ва нуфузи он дар минтақа алоқаманд мебошанд.

Баҳсҳои худудии Чин бо кишварҳои ИДМ пас аз пошхӯрии низоми дуқутбӣ нақши фаъолро касб намуда, танзими худро ёфт. Кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Федератсияи Россия гурӯҳи муштаракро бо Чин барои оғоз намудани музокироти баъзеи ӯдудӣ-марзиро созон доданд [1]. Дар соли 2011 минтақаҳои баҳснок бо Чин мувофиқа шуд ва пас аз муайян кардани хати марз сатҳи нави рабобити ҳамкориҳои ҷумҳуриҳои ИДМ бо Чин ҳам дар сатҳи дучониба ва ҳам дар сатҳи бисёрҷониба оғоз гардид.

Дар баробари ташаккули густариши ҳамкориҳо баъзе мушкилот низ ҷой дорад, вале танзими хати марз бевосита кафолати амнияти тамоми арзии ҳаряк кишвар ба ҳисоб меравад. Дар асри XXI мушкилоти марзӣ-худудӣ дар Осиёи Шарқӣ хислату услуби хосро касб намуда, заминаҳои гуногуни муносибатҳои байни давлатҳои хурд ва бузурги ҷаҳонию минтақавиро дар бар мегирад.

Ҷазираҳои Спратлӣ ва Парасел байни кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ даъвоҳои худудиро ба миён гузошта дар оянда метавонад ба таҳдидоти нави амнияти ҷаҳонӣ оварда расонад [2]. Ин гурӯҳи ҷазираҳо таваҷҷӯҳи давлатҳои минтақаро бо Чин аз барои захираҳои табиӣ ҷалб намудааст. Давлатҳои минтақа ҷиҳати аҳамияти стратеги доштани ҷазираҳои мазкур мехоҳанд мавқеи худро дар даст дошта бошанд. Як раванди муносиб барои танзим намудани ин масъала

дар байни давлатҳо дипломатияи бисёрҷониба дар чорҷубаи созмонҳои ҳамгироии мебошад. Дар замони муосир кишварҳои сегонаи Чин, Россия, Ҳиндустон сатҳи нави ҳамкороӣ ба роҳ мондаанд. Мутобиқи изҳороти роҳбарони ҳарсе давлат ҳамкороии онҳо бар зидди ягон кишвар равона набуда, вале ҳамзамон онҳо чиҳати бисёрқутби будани ҷаҳон майл доранд.

Давлатҳои мазкур абарқудрати ҷаҳон ба шумор рафта ва аз онҳо назму низом, сулҳу амният, соҳти сиёсати ҷаҳони муосир вобаста аст. Ҳамкороии сегона имкон дод, ки баҳсҳои марзиро бо Россия бартараф намуда, байни Ҳиндустон ва Чин дар ҳоли танзимдарори қарор дорад. Албатта ҳамкороии сегона бо Амрико дар сатҳи лозима зарур аст. Гарчанде баъзе ихтилофот ва рақобат мавҷуд бошад ҳам, лекин дар бисёр масъалаҳои ҷаҳонӣ ё мавқеи якхела доранд ё ба дастгирии дастаҷамъона ниёз доранд. Аз ҳамин ҷост, ки пас аз воқеаҳои 11 сентябр муносибати Амрико бо Чин дигар шуда, Амрико дар муносибат бо Тайван сиёсаташро иваз менамояд. Читавре, ки маълум шуд дар равобити Чину Амрико, ки президенти Тайван ба Вашингтон сафар намуд, қариб ба бӯҳрони хурди соли 1996 оварда расонида буд, вале бе ҷанг ин мушкили бартараф гардид [3].

Масъалаи Тибет барои Чин дар охири солҳои 80-ум нақши аҳамиятнокро ҳам дар сиёсати дохилӣ ва ҳам дар сиёсати хориҷӣ касб намуд, ки ин ҳам бошад нигарониҳои Чин аз пайдоиши ҳаракатҳои миллӣ, асосан мансубиятҳои этники дар маҳалҳои наздимарзии Тибет, Муғулистони Дохилӣ ва Синзян буд. Дар Тибет пайваста бетартибӣҳо таҳти талаби мустақилияти он рӯҳ медиҳад. Пас аз байн рафтани низоми дуқутбӣ ва вайрон гардидани сегонаи Москва–Пекин–Вашингтон, сиёсати Чин ба нигоҳ доштани устувории дохилӣ равона гардида буд. Бояд қайд намуд, ки дар ин вазъият Ҳиндустон мавқеи Пекинро дастгири кард, ки дар коммюникеи муштараки Ҳиндустон ва Чин ҳангоми ташрифи Р.Ганди бо Чин инъикос гардид. Дар баёния гуфта мешуд, ки «Тибет ноҳияи худмӯхтори Чин ба шумор меравад ва фаолияти зиддичинии сиёсии унсурҳои тибет дар ҳудудӣ ҳинд иҷозат дода намешавад». Дар бисёр ҳолат чунин муносибат ба танзими ихтилофот оғоз бахшида, вале аксари муҳаққиқони чинӣ афкори расмии Ҳиндустонро оиди Тибет «доми фиреб» мепиндоранд [4]. Ҳамин хел, қорمانди маркази тадқиқотии муносибатҳои муосири байналмилалӣ Чин, Чжан Вэнму чунин меҳисобад, ки «пайваста байналмилалӣ гардидани масъалаи Тибет, бевосита бо Чин ба мочаро наомадан, дар мафҳуми соҳибхитиёрӣ истифода намудани воситаҳои, ки бевосита бо соҳибхитиёрии Чин бархӯрд накунад, эҳтимол дар оянда, стратегияи асосии гурӯҳи Далай Лама, Ҳиндустон ва Қувваҳои зиддичинии байналмилалӣ оид ба ҷудо намудани Тибет аз Чин мегардад.

Масъалаи сарҳадии чину-ҳинд худ бо қавле «масъалаи тибет» дарҳам омехта шуда, барои ҳамин боз яке аз далелҳои бузурги байналмилалӣ гардидани масъалаи Тибет дар оянда метавонад низои марзии чину-ҳинд гардад». Муҳаққиқи ҳинд Р.Кадан менависад, ки Ҳиндустон метавонад васила ё ёрдамчи хубтаре дар бунёди фазои муносиб ва шароитҳои зарури барои танзими масъалаи тибет бошад [5]. Дар марҳилаи муосир доираи ҳуқумрони Ҳиндустон кӯшиш менамоянд вазъияти мавҷударо нигоҳ доранд. Дар бораи ин муоҳидаи муштараки чину-ҳинд шаҳодат медиҳад. Ҳуҷҷати мазкур 23 июни соли 2003 имзо гардида, дар он гуфта мешавад «ҷониби ҳинд эътироф менамояд, ки ноҳияи худмӯхтори Тибет Қисми ҳудудӣ Ҷумҳурии Мардумии Чин ба шумор рафта ва боз изҳор менамояд, ки ба мардуми тибет имкони фаолити зидди сиёсати чиниро дар ҳудудӣ Ҳиндустон намедиҳад». Аз ҳама мавҷи бузурги эътироз дар соли 2008 рӯҳ дода, тибетӣҳо ҳазорҳо муҳоҷирони чиниро ба қатл расонида, даҳҳо хонаҳои чинӣҳо вайрон карда шуда, ҳамчунин мақомотҳои маъмурӣ, муассисаҳои таълимӣ, бонк ва муассисаҳои давлатӣ сӯзонда шуданд. Аммо қатъи ин тазоҳурот бо талаби Далай Лама ба миён омад. Албатта ин вазъият норозигии Пекинро ба вучуд оварда, Чин муносибати шадидро нисбат ба ҷудоихоҳони Тибет пеш гирифтааст. Дар асоси таҳлили мавқеи расми ва ғайрирасмии Чин ва Ҳиндустон оиди масъалаи тибет метавон хулоса намуд, ки Тибет ба масъалаи соҳибхитиёри ва умумияти ҳудудии Чин таалуқ дошта, ҳамчунин таъсири мавҷударо ба амнияти Ҳиндустон мерасонад. Ба мувофиқа наомадани ҷонибҳо дар бораи статуси Тибет ба равобити дучонибаи онҳо таъсири мусбӣ

мерасонад. Дар соли 2005 оиди барқарор намудани «хамкорию стратегӣ» байни Ҳиндустону Чин оғоз ёфт. Новобаста аз ин масъалаи мазкур низоомез боқӣ монд, солҳои 2017 то 2024 муноқишаҳои сарҳадӣ ба амал омаданд.

Айни замон ҳар ду кишвар талош доранд, ки бо гуфтушунидҳои дипломатӣ шиддати низоро коҳиш диҳанд. Бо вучуди ин Чин мавқеи худро бо ӯзури қувваҳои низомӣ дар Аксай Чин тақвият додааст. Дар Ладакх ва Аруначал-Прадеш бошад нерӯҳои низомии Ҳиндустон зиёд гардидаанд. Низомҳои ба амал омада нишон медиҳанд, ки масъалаи сарҳадӣ ба ин кишварҳо ханӯз ҳалли ниёзии худро наёфтааст, баҳс ба сабаби аҳамияти стратегӣ ва геополитикӣ доштани аз ҷумла назорати роҳҳои қўҳӣ ва манбаҳои об ба осонӣ баргараф нахоҳад шуд.

Дар муносибатҳои байналхалқии муосир мушкилоти Чин ва Япония чойгоҳи махсусро дошта, Қариб ҳамавақт доир ба ин масъала ВАО-и ҷаҳони иттилоӣ медиҳад. Вазири корҳои хориҷии Япония Таро Асо изҳор намуда буд: «баланд гардидани буҷаи ҳарбии Чин хатарро барои кишварҳои ҳамсоя пеш меорад... Чин сол то сол маблағи зиёд барои мудофия харч менамояд. Ин ба таҳдиди қидди оғоз мебахшад» [6]. Дар моҳи октябри соли 2004 марҳилаи аввалини машваратӣ оид ба мушкилоти қони газ дар Сенкаку доир гардида, дар рафти он қониҳо ӯҳдадор шуданд, ки аз қанои истифодаи қувва нафта, балки роҳи музокиротро пеш мегиранд. Ҳамзамон Чин талаби қониби қопонро дар бораи шинос шудан бо нақшаҳои Чин оид ба пармақунӣ ва қорқарди газ дар Сенкакуро рад намуд. Дар моҳи апрели соли 2005 ҳукумати Япония Қарор дар бораи додани иҷозатнома бо ширкатҳои қопонӣ барои қорқарди газро Қабул намуд. ВКХ-и Чин ин қарорро «яктрафа ва тарғиботӣ» тавсиф дода, амр дод, ки ширкатҳои қопонӣ наметавонанд қорқоро дар ҳудуде, ки Чин аз худ мешуморад гузаронанд.

Дар моҳи июни соли 2005 марҳилаи дуҷуми машваратии чину-қопон баргузор гардида, вале натиҷа надод. Чин ба қатъ намудани қорқарди газ дар марзӣ обии чину-қопон розӣ нашуда, ҳамзамон талаби Токиоро оиди иттилоӣ шелф рад намуд. Вазорати қорҳои хориҷии Чин изҳор менамояд, ки Чин «хуқики соҳибхитиёр»-и қорқард намудани газро дар обҳои наздисоҳилии Чин дошта, ин «мавзӯи баҳс бо Япония» ба ҳисоб намеравад. Қониҳо ӯҳдадор гардиданд то музокиротро идома диҳанд. Қониби Япония розӣ шуд, ки пешниҳоди қинро оиди қорқарди муштараки қон дида барояд. Пас аз ғаъол гардидани қинҳо бар зидди Япония барои қазираҳои Сенкаку ин мушкилотро аз доираи ҷуғрофии худ васеътар намуда, нуктаи қаззоби бархӯрди дипломатии ҳарду қониб гардид. Вазъияти хурдтарин метавонад эътирози қомеаро ба вучуд орад. Аммо дар ҳақиқат, бештар рад намудани адолати таърихӣ қунин ба назар мерасад: Чин дар вазъияти мушкили геостратегӣ қарор дошта, ҳам дар об ва ҳам дар хушкӣ дар ҷаҳон бо кишварҳои ҳамсоя баҳсҳои ҳудудӣ дорад.

Агар марзҳои хушкӣро гирем, гарчанде Чин расман бо 12 кишварҳои ҳамсоя масоили марзиро ба танзим дароварда бошад ҳам, вале 22 ҳазор километри хушкӣ он мисли пештара боқист, ки ин ҳудудӣ хурд нест. Новобаста аз он ки онҳо низ мисли Сенкаку ба баҳсҳои ҳақиқии ҳудудӣ таалуқ доранд (баҳси Сенкаку аз қихати илмӣ мушкилоти дурӯғин ҳисобида мешавад, гарчанде Япония ягон асосҳои собитқунандаи юридикӣ надорад), вале ба онҳо назар ба Сенкаку диққати қамтар равона мешавад. Дар асл Чин дар бисёри баҳсҳои ҳудудӣ муносибати нармро пеша мекунад.

Дар замони муосир Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бештар ба даъвоҳои ҳудудии кишварҳои минтақаи Осиё-уёнуси Ором диққат медиҳад. Дар моҳи июли соли 2009 дар Қумита оид ба қорҳои хориҷии Сенати Амрико муҳоқимаи масоили баҳсҳои ҳудудӣ гардид. Мутобикӣ ақидаи мутахассисони амриқоӣ баҳсҳои ҳудудӣ бо иштироки Чин хело хатарнок буда, роҳбарияти он доимо омодагии истифодаи қувваро барои ҳалли ин баҳсҳо намоиш медиҳад. Дар ҳақиқат Амрико на аз имқоноти моҷарои сиёсӣ, балки аз ғаъолии ҳарбӣ, иқтисодӣ ва дипломатии Чин на танҳо дар минтақаи Осиё-уқёнуси Ором, балки дар тамоми ҷаҳон ноором мебоша[7].

Пешрафти Ҷумҳурии мардумии Чин тавозӯни иқтисодии минтақавиро таъғир дода, имкон дод нуфӯзи сиёсии худро густариш диҳад. Тибқи суханони Ҷ.Уэбба, Чин пешвои тамоми кишварҳои Осиёи Шарқӣ аз Бирма то Ветнам мебошад [8], аз ин лиҳоз нигарониҳо ба вучуд меорад. Сиёсати Чин, тибқи ақидаи амрикоӣ, монетаҳо барои «рушди озодаи иқтисодӣ»-и минтақа пеш оварда, дурнамои аз худ намоиҳои захираҳои табииро маҳдуд менамояд ва «ошкоро ба ширкатҳои нафтии амрикоӣ, ки дар баҳри Ҷанубии Чин фаъолият менамоянд, таҳдид мекунад» [9]. Сабаби инро амрикоӣ дар рушди иқтисодии ва манфиатҳои геостратегии Чин мебинанд. Пешрафти иқтисод нӯз ба захираҳои энергетикаи дошта, аз ҳамин лиҳоз Чин қазираҳои Спратлӣ (тибқи баҳои ширкатҳои нафти дар Сенкаку бо 160 млрд. барел ва 250 метри кубӣ мерасад)-ро аз даст додани нест. Боз сохтмони базаи нави ҳарбӣ-баҳрӣ дар Хайнан боиси нигарониҳои амрикоӣ гардидааст. Стратегияи глобалии Ҷумҳурии мардумии Чин дар ҳифзи манфиатҳои иқтисодӣ, ки шароитҳои мусоидро барои иштирок дар ҳамаи масоили равандҳои инкишофи ҷаҳонии асри XXI мавҷуд аст, зоҳир мегардад. Амрико аз нақшаи гегемонии худ дар ҷаҳон даст намекашад. Чин бошад имрӯз дар баробари он қарор дорад. Ҳамин тавр, рақобати геостратегии Амрико ва Чин ҳислати шадидро касб менамояд, ки шаҳодати ин аз бархӯрди манфиатҳои ҳарду давлат дар баҳри Ҷанубии Чин аст.

Дар ин минтақа боз Ветнам меҳаҳад, ки така бо Амрико ва дигар кишварҳои АСЕАН сатҳи рабобиташонро бо Чин муътадил нигоҳ дорад. Агар дар бораи минтақа, аз нуқтаи назари манфиатҳои Россия ҳарф занем, бояд қайд намуд, ки Москва ба баҳси Пекин ва Ханой даҳолат намекунад. Вале Россия ҳамчун абарқудрати минтақаи уқёнуси Ором дар навоҳии баҳри Ҷанубии Чин ҳадаф ва манфиатҳои амиқӣ худро дорад [10]. Пеш аз ҳама Россия ба ин минтақа додани статуси устувори байналхалқӣ, таъмини суботи озодаи баҳрнавардӣ ва нақлиёти баҳрро меҳаҳад. Бо ин бояд илова намуд, ки Россия дар ҳамкориҳо бо Ветнам дар қорқарди нафту газ фаъол мебошад. Барои ин дар байни қонибҳо қорқонаи муштараки «Ветсовпет» мавҷуд аст. Баҳсҳои марзӣ-худудии Чин дар муносибатҳои байналхалқии муосир бештар дар шакли «дипломатияи бисёрсамта» метавонад оқибатҳои фоҷиабори зиддиятро аз байн бурда, таъмини амният ва суботи минтақавиро ба ҷо орад.

Ҳамин тариқ, баҳсҳои марзӣ-худудии Чин ва сиёсати қорқии он бо ҳар як кишвари минтақа самти ҳоси худро дорад. Дар натиҷаи музоқироти байни кишварҳои ИДМ ва Чин баҳсҳои марзӣ ҳалли худро ёфтанд. Дар муносибатҳои байналхалқии муосир баҳсҳои марзӣ-худудии Чин дар Осиёи Ҷанубу Шарқӣ нақши муайяно касб намудааст. Дар ин минтақа қиҳати ба даст овардани захираҳои табиӣ дар баҳр баҳсҳо зиёд сурат мегирад. Аслан дар атрофи қазираҳои Спратлӣ, Парасел ва Сенкаку даъвоҳои худудӣ мавҷуд аст. Баҳсҳои мазқур аз доираи қуғрофиашон берун гардида, сатҳи қажониро фаро гирифтаанд. Дар баробари баҳсҳои марзӣ-худудӣ бо кишварҳои ҳамсоя, Чин мушқилоти худудӣ дар доҳил дорад. Мутобиқи созишномаҳои байни Портуғалия, Британияи Қабир бо Чин, Аомин ва Гонконг ба қайати Чин ворид гардиданд. Дар доҳили кишвар масъалаи Тайван ҳал нагардидааст. Дар муносибатҳои байналхалқии муосир баҳсҳои марзӣ-худудии Чин қойғоҳи ҳосро касб менамояд, зеро ҳоло ҳам ин масоил идома дорад.

Чин фаъолияти низомии худ, парвозҳои ҳавопаймоҳо ва машқҳои ҳарбино дар атрофи Тайван зиёд намудааст. Дар ин росто Тайван, қӯшиш дорад мавқеи байналмилалии худро тавассути робита бо кишварҳои қарбӣ аз лӯмла бо ИМА мустақкам намояд. Хатарҳои эҳтимолии низоъ ва амалиёти қарбӣ дар минтақа дар солҳои оҳир афзудаанд. Масъалаи Чин ва Тайван ин ихтилофи байни истиқлолияти амалии Тайван ва талаботи Чин барои якпорчагӣ аст. Қалли он ба омилҳои байналмилалӣ, сиёсатҳои доҳилии ҳар ду қониб ва мавқеи қудратҳои қажонӣ вобаста мебошад.

АДАБИЁТ.

1. Парамонов В.В. Россия и Китай в Центральной Азии: политика, экономика, безопасность.Б., - 2008.- С. 141-155.
2. Hearing: Maritime Territorial Disputes and Sovereignty Issues in Asia, July 15,2009h ttp:// vietnam. Usembassy.gov/ senate_ hearing_ 071509.html.
3. Торкунова А.В. Современные международные отношения. Учебник/— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), - 1999. — С.190.
4. Дударёнок Антон проблема территориально-пограничного спора в современных индийско-китайских отношениях//журнал международного права и международных отношений – 2005 -№4...
5. Kadianm, R. Tibet, India and China: Critical choices, uncertain future. N D: Vision Books, - 1999.P 169.
6. www.google.ru.
7. Козырев В. хронические конфликты и фактор Китая в АТР // Международные процессы, - 2006, - N 4.
8. Press Releases, August 6, 2009 — <http://webb.senate.gov/newsroom/record.cfm?id=316854>
9. Press Releases, July 15, 2009 — <http://webb.senate.gov/newsroom/record.cfm?id=315847>
10. Воронцов А. Основные тенденции современной международной ситуации в Восточной Азии//Проблемы Дальнего Востока. 2007. №3. С. 34-37.